

ПОЧАТКОВА ОСВІТА

УДК 378.011.3-051:784

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14624832>

Вимоги до учнів початкової школи КНР і поради вчителям

Костікова Ілона Іванівна

докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри теорії і практики англійської мови, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, вул. Алчевських, 29, Харків, 61002, Україна, <https://orcid.org/0000-0001-5894-4846>

Лю Генчень

аспірант кафедри освітології та інноваційної педагогіки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, вул. Алчевських, 29, Харків, 61002, Україна, <https://orcid.org/0000-0003-3160-9057>

Прийнято: 23.12.2024 | Опубліковано: 07.01. 2025

***Анотація.** Особлива увага в КНР приділяється початковій школі, яка закладає основу для подальшого навчання учнів. Безумовно, перший клас є важливим етапом для початкового навчання та безперервного розвитку учнів – молодших школярів КНР. Початкова освіта має враховувати особливості фізичного, психічного, соціального, суспільного розвитку учнів, їх готовності до комунікації, готовність вчитися тощо, щоб впроваджувати сучасну освіту для досягнення максимальної ефективності навчання. **Мета** – проаналізувати основні вимоги до учнів першого класу КНР і надати поради вчителям початкової школи. **Методи.** У роботі використовуються такі методи якісного*

ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ: НАУКОВІ ЗАПИСКИ

аналізу, як порівняльний аналіз, контент-аналіз та систематизація для забезпечення всебічного розуміння та оцінки досліджуваних матеріалів. **Результати.** Першим ключовим результатом є визначення п'яти основних вимог готовності учнів до початкової школи в КНР: психо-фізична готовність, соціальна готовність, суспільна готовність, готовність до навчання, комунікативна готовність. Ці вимоги охоплюють широкий спектр необхідних умінь і навичок учнів для успішної адаптації до шкільного середовища. Психо-фізична готовність передбачає розвиток емоційної стабільності та позитивного ставлення до навчання; соціальна – вміння взаємодіяти з однолітками; суспільна готовність спрямована на розвиток соціальної активності та відповідальності учнів. Готовність до навчання фокусується на зацікавленості новими знаннями, уміннями, навичками; комунікативна – на розвитку мовлення. Другий результат стосується рекомендацій для вчителів КНР щодо реалізації кожної з вимог. Для психо-фізичної готовності радимо вчителям підтримувати позитивний емоційний стан учнів та уникати порівняння між ними. Соціальна готовність потребує створення умов для спілкування та співпраці через ігри та групові заходи. Раємо вчителям заохочувати учнів до участі у суспільному житті класу та школи для розвитку суспільної готовності. Щодо готовності до навчання, рекомендуємо розвивати цікавість учнів до нового, підтримувати їхні запитання та самостійне дослідження. Комунікативна готовність передбачає розвиток мовленнєвих навичок через обговорення та читання. **Висновки.** У дослідженні визначено основні вимоги до учнів початкової школи, схарактеризовані за п'ятьма напрямками та поради для вчителів, які сприяють всебічному розвитку учнів у початковій школі КНР.

Ключові слова: перший клас, початкові класи, начальна школа, навчання, викладання, рекомендації, готовність

Requirements for young learners in China and suggestions for teachers

Kostikova Iona

DSc in Education, Ph.D in Education, Full Professor, Head of the Department, Department of Theory and Practice of the English Language, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Alchevskyh street, 29, Kharkiv, 61002, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0001-5894-4846>

Liu Gengchen

Ph.D. Student, Department of Education and Innovative Pedagogy, H.S.Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Alchevskyh street, 29, Kharkiv, 61002, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0003-3160-9057>

Abstract. *The particular attention in the PRC is paid to primary school, as it is the foundation for further education. Of course, the first grade is an important stage for primary education and young learners' continuous development in the PRC. Primary education should take into account the characteristics of the physical, mental, social, civil development of young learners, their readiness for communication, readiness to learn, etc., in order to implement up-to-date education to achieve the maximum learning efficiency. The purpose is to analyze the main requirements for first-grade young learners in the PRC and provide some pieces of advice to primary school teachers. Methods.* *The paper uses such qualitative analysis methods as comparative analysis, content analysis and systematization to ensure a comprehensive understanding and evaluation of the materials studied. Results.* *The first key result is the identification of five basic requirements for young learners' readiness for primary school in the PRC: psycho-physical readiness, social readiness, civil readiness, readiness for learning, communicative readiness. These requirements cover a wide*

*range of necessary skills and abilities of young learners for successful adaptation to the primary school environment. Psycho-physical readiness involves the development of emotional stability and a positive attitude towards learning; social readiness is the ability to interact with peers; civil readiness is aimed at developing young learners' civil activity and responsibility. Readiness for learning focuses on young learners' interest in new knowledge, skills; communicative readiness focuses on the development of speech. The second result concerns the recommendations for teachers in the PRC on the implementation of each of the requirements. For psycho-physical readiness, we advise teachers to maintain a positive emotional state of young learners and avoid comparisons between them. Social readiness requires creating conditions for interaction and cooperation through games and group activities; we recommend that teachers encourage young learners to participate in the civil life of the classroom and school to develop civil readiness. Regarding readiness for learning, we recommend developing young learners' curiosity for new things, supporting their questions and independent research. Communicative readiness involves the development of speech and language skills through discussion, reading, writing. **Conclusions.** The study identifies the main requirements for primary school young learners, characterized by five requirements, and some pieces of advice for teachers to promote the comprehensive development of young learners in primary school in the PRC.*

Keywords: *first grade, primary grades, primary school, learning, teaching, recommendations, readiness*

Вступ. Сьогодні академічні обміни, сучасні методики викладання, освітні реформи та інші аспекти стають важливими у формуванні освітніх тенденцій, впливають на вищу і шкільну освіту [1], [2]. Особлива увага в КНР приділяється початковій школі, яка закладає основу для подальшого навчання учнів [3]. Безумовно, перший клас є важливим етапом для початкового навчання в КНР; це

також є ключовий етап для підготовки учнів до середньої школи. Початкова освіта має враховувати особливості фізичного, психічного, соціального, суспільного розвитку учнів, їх готовності до комунікації, готовність вчитися тощо, щоб впроваджувати сучасну освіту для досягнення максимальної ефективності навчання.

Огляд літератури. Пріоритетні завдання підтримки початкової школи КНР у викладанні й навчанні визначені в різних нормативних документах Китаю, чинних програмах для загальноосвітніх шкіл, методичних рекомендаціях, визначаючи проблеми змін в початковій школі [4]. Публікації китайських дослідників часто стосуються поширення і популяризації в світі серед учнів китайської мови як іноземної [5], [6], [7], [8], [9], проте не мають загального аналізу основних вимог до готовності учнів першого класу КНР.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на активний розвиток освітніх методик і реформ у КНР, залишається недостатньо вивченим питання про комплексний аналіз основних вимог до готовності учнів першого класу до навчання. Сучасні дослідження часто фокусуються на популяризації китайської мови та загальних підходах до початкової освіти, але не охоплюють рекомендацій для вчителів, які б ґрунтувалися на аналізі вимог до першокласників. Тож, розробка конкретних порад для вчителів початкової школи щодо ефективного викладання та підтримки учнів є авторським внеском. Такі поради допоможуть підвищити ефективність освітнього процесу та адаптувати сучасні методики викладання до умов початкової школи КНР. Отже, не вирішеним раніше залишається комплексний аналіз основних вимог до учнів першого класу КНР для окреслення порад вчителям початкової школи.

Мета статті – проаналізувати основні вимоги до учнів першого класу і надати поради вчителям початкової школи КНР.

Результати дослідження. Зосередимося на ключових напрямках, необхідних для навчання учнів: психо-фізична готовність, соціальна готовність, суспільна готовність, готовність до навчання, комунікативна готовність. З'ясуємо основні цілі, вимоги до учнів, перерахуємо деякі освітні поради, які ефективно допоможуть учителям початкової школи навчати учнів [10].

1. Психо-фізична готовність. Метою цього напрямку є розуміння учнями засад початкової школи, повне розуміння реалій початкового шкільного життя, поступова готовність до подальшого навчання, підтримка позитивних та стабільних емоцій, гарного настрою.

Поради учителю: мотивуйте учнів до навчання, відкрийте інтерес кожному учню до навчання у початковій школі. Налаштовуйте на позитивне навчання, зменшити тиск і негативні почуття учнів від навчання в початковій школі. Підтримуйте в учнів гарний емоційний стану та емоційні здатності активної адаптації до нового шкільного середовища та міжособистісних відносин у класі. Давайте учням своєчасну та ефективну відповідь на їх потреби. Не проявляйте негативних емоцій, таких як: крик, неповага, презирливість. Не порівнюйте слабкі сторони учнів, не порівнюйте учнів один з одним.

Вчителю мають висловлювати свої емоції належним чином, справлятися з неприємними речами позитивно і, таким чином, бути прикладом для учнів. Вчителям краще використовувати рольові ігри, які приносять позитивний емоційний досвід учням, навчать їх правильного вираження негативних емоцій. Якщо учень виявляє негативні емоції, вчитель має взяти на себе ініціативу і терпляче поговорити з учнем, навчити його правильно висловлювати емоції.

Поради вчителю: виконання завдань допомагає розвивати хороші робочі навички учнів, покращує їх практичні навички, підвищує впевненість у собі та розвиває почуття відповідальності. Вчитель може надати учням план роботи, заохотити учнів однієї групи самостійно визначати розподіл завдань та

виконання їх відповідно плану. Вчителю мають звертати увагу на те, як учні виконують свої завдання, заохочувати їх та керувати ними.

2. Соціальна готовність. Метою цього напрямку є розвиток в учнів умінь і навичок соціальної взаємодії зі своїми однолітками, щоб завести нових друзів, умінь і навичок співпрацювати з однолітками для виконання завдань, подолання труднощів і допомога один одному, намагання вирішити труднощі у разі конфлікту.

Поради вчителям: хороші навички взаємодії і співпраці учнів сприяють появі нових друзів у школі, поступовій адаптації до нових міжособистісних відносин у початковій школі. Заохочуйте учнів до партнерства один з одним, до пошуку нових партнерів. Радимо вчителям організовувати міжкласові ігрові заходи, створюючи можливості для вільного спілкування та збагачення досвіду спілкування учнів.

Надайте доречні навчальні матеріали, створюйте умови, керуйте учнями та підтримуйте співпрацю між ними для набуття досвіду соціальної співпраці. Заохочуйте учнів уважно слухати ідеї та пропозиції своїх однолітків, навчитися вести перемовини, досягати згоди. Коли учні стикаються з труднощами, заохочуйте їх надавати допомогу в межах своїх можливостей. Коли виникає конфлікт, учні мають можливість вирішити це шляхом перемовин, обміну, співпраці тощо, не конкуруючи один з одним і не залякуючи інших.

Спілкуйтеся з учнями з повагою та прийняттям, підказуйте позитивні ідеї для задоволення розумних потреб учнів. Певне почуття правил сприяє активному дотриманню правил учнями у класі та правил у школі, прийняття та визнання учнями один одного та вчителів. Уміння взаємодіяти сприяє розвитку свідомості учнів, кращому виконанню вимог вчителя, прояву ініціативи в учнів, свідомому виконанню завдань, призначених вчителем для самостійної роботи.

3. Суспільна готовність. Метою цього напрямку є розвиток в учнів умінь активно брати участь у різних заходах та мати впевненість у собі, навчитися допомагати один одному, співпрацювати та ділитися, бути співчутливим, розуміти і дотримуватися основних правил суспільної поведінки в повсякденному житті, наполегливо працювати, не боятись труднощів, мати любов до батьків, старших, вчителів та товаришів, любити свій клас, любити рідне місто, Батьківщину.

Поради вчителям: сприяйте участі учнів у різноманітних групових заходах для отримання задоволення від заходів з однолітками, допомагайте учням правильно розуміти себе та інших, розвивати позитивне ставлення до інших, відчувати близькість до суспільства та співпраці. Надайте кожному учню можливість виразити свої сильні сторони, сприяйте їх успіху, щоб підвищити їхню самооцінку та впевненість у собі. Надайте можливості для вільної, творчої діяльності на уроці, підтримуйте учнів, заохочуйте їх вирішувати проблеми через різні зусилля та не відмовлялися від спроб подолати труднощі. У спільному житті та діяльності учні мають керуватися різними способами, щоб визнати, випробувати та розуміти основні правила суспільної поведінки, проявити самодисципліну та поважати інших.

Навчіть учнів бережно відноситися до шкільного приладдя, інших предметів в класі, а також захищати державну власність та суспільне середовище. Працюйте з сім'ями та громадами, щоб допомогти учням зрозуміти своїх близьких та роботу інших людей у різних сферах життя, а також розвивати свою любов до працівників та повагу до результатів праці. Використовуйте всі суспільні ресурси, щоб допомогти учням по-справжньому відчути багатство та досконалість культури Батьківщини, відчути зміни та розвиток їхніх рідних міст та надихати емоції учнів, які люблять свої рідні міста та люблять Батьківщину. Належним чином знайомте учнів з культурою всіх етнічних груп своєї країни,

інших країн та народів у світі, щоб вони могли сприймати різноманітність людської культури та сприяти розумінню, повазі та рівності.

Культивування суспільних поглядів та емоцій в учнів має проникнути в різні шкільні та позашкільні заходи, різні аспекти повсякденного життя. Необхідно створити гарне середовище, яке дозволить учням відчувати себе прийнятими, турботливими, що сприятиме розвитку поваги до роботи у класі. Таке середовище привчає учнів любити свій клас, школу, висловлювати позитивні емоції любові до рідного міста, Батьківщини.

Поради учителю: любов до колективу допомагає учням адаптуватися до середовища класу та школи, встановлює почуття приналежності та ідентичності до колективу, рідного міста, Батьківщини. Радимо вчителям створювати теплу колективну атмосферу в класі, створювати умови та можливості, щоб заохочувати учнів, підтримувати їх, брати активну участь у групових заходах у класах та школі. Наприклад, таких заходах, як проведення фестивалів, дружніх візитів, спортивних ігор, тематичних ігор та інших заходах, щоб допомогти учням відчувати почуття колективу та честі за клас під час участі у заході.

Рекомендуємо вчителям прививати любов до рідного міста, Батьківщини у жвавій та цікавій формі, наприклад, за рахунок відвідування місцевих культурних майданчиків, таких як, історичні та науково-технічні музеї, щоб допомогти учням відчувати розвиток свого рідного міста та Батьківщини. Радимо заохочувати учнів поєднувати досвід подорожей у святкові дні та ділитися мальовничими місцями, звичаями та особливостями свого рідного міста; радимо проводити заходи з підняття прапора країни і співу гімна.

4. Готовність до навчання. Метою цього напряму є зацікавлення учнів новими речами навколо них, прояву цікавості та бажання досліджувати все нове, підтримка учнів задавати питання, цікавитися всім новим.

ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ: НАУКОВІ ЗАПИСКИ

Поради учителям: розвивайте цікавість учнів, яка є рушійною силою безперервного навчання. Турбота про цікавість учнів, повага до них, допомагає їм підтримувати постійне бажання досліджувати навколишній світ, не боячись труднощів, а також активно вчитися. Радимо учителям заохочувати учнів задавати питання тощо нових речей, але уникати простого перебивання учителя.

Наприклад, сприяти тому, щоб учні, зацікавлені в темі, обговорювали її в колективній дискусії, це заохочує учнів ділитися своїми думками та підтримувати свої подальші дослідження та дії. Проаналізуйте розвиток, який учні можуть отримати в навчальній діяльності, забезпечте їм достатній час для виконання завдань і необхідні навчальні матеріали для підтримки поглибленого розвитку, дайте їм можливість дослідити нове і знайти відповідь на питання. Важливим стає розвиток навичок самоменеджменту учнів в навчальному контексті. На початковому етапі навчання важливо навчити учнів зосередженню при виконанні навчальних завдань, не відволікатися, бути уважним, наполегливим, вчитися долати труднощі, робити завдання самостійно.

Поради вчителям: радимо розвивати навички самоменеджменту учнів, такі як концентрація, наполегливість, планування, що допомагає учням краще виконувати нові навчальні завдання у школі. Важливим стає розвиток навичок роботи в колективі, бо початкові класи в КНР великі, більше 40 учнів. Радимо вчителям додати навчальні ігри та заходи, які потребують певної концентрації та наполегливості для завершення завдань, щоб забезпечити готовність учнів до адекватної часової активності при виконанні завдань.

Надайте учням достатньо часу, щоб думати, обговорювати та висловлювати свої погляди та приймати різні ідеї інших учнів. Заохочуйте учнів встановлювати причинно-наслідкові зв'язки; коли в учнів є різні думки щодо думок інших учнів, вчить їх аналізувати думки інших і висловити свої погляди.

Для початкової школи необхідним є розвиток інтересу до навчання: інтерес до природи та речей навколо, знаходження відповідей на питання.

Поради вчителям: інтерес учнів – найкращий вчитель, тому учні люблять вчитися, інтерес іноді є важливішим, ніж обсяг знань учнів. Учні мають інтерес до навчання та базову здатність до навчання, що допомагає їм адаптуватися до нових знань, умінь, навичок у різних дисциплінах в школі, а також вчитися бути більш активними. Учитель має розвивати інтерес учнів, щоб розширити їх горизонти.

Організуйте учнів, щоб обговорити речі, які цікаві в житті та в грі, вчить учнів ділитися своїми відкриттями під час навчання. Вчителю мають дати учням достатньо часу, щоб виконувати завдання, прийняти різні ідеї учнів. Радимо вчителям щодо учнів, які не зосереджені або не є уважні, залучати їх до участі у діяльності з більшим часом. Заохочуйте учнів брати на себе ініціативу, щоб задавати питання, коли вони не розуміють завдання, і своєчасно відповідати на питання учнів. Намагайтеся спілкуватися з учнями щодня, говорити про те, що для них цікаво, що вони робили сьогодні, щоб допомогти учням навчитися спілкуватися вільно. Здатність до навчання учнів також необхідно розвивати у колективі. Вчить учнів слухати уважно, потім проявляти ініціативу, щоб задавати питання.

5. Комунікативна готовність. Метою цього напрямку є розвиток мовлення і мови учнів. Учні мають сформувати уміння і навички спілкування з однолітками, вчителями, спілкуватися ввічливо; слухати мову один одного і розуміти повсякденне мовлення; чітко висловлюватися; слухати історії та читати книги; розуміти прочитане та написане державною китайською мовою.

Поради вчителю: створіть вільне середовище для мовного спілкування, підтримуйте, заохочуйте, залучайте учнів до спілкування з однолітками, вчителями, навчить учнів відчувати задоволення від мовного спілкування та

використовувати відповідну, ввічливу мовну взаємодію. Сприяйте формуванню навички слухати інших та розвивайте розуміння почутого мовлення як навички аудіювання. Заохочуйте учнів сміливо висловлювати свої думки та почуття, щоб намагатися пояснити, описати прості речі або процеси, а також розвивайте в учнів мовні навички та навички мислення.

Для навчання читанню давайте учням книги з малюнками відповідно до їх інтересів, давайте учням достатньо часу для читання. Заохочуйте учнів самостійно читати та мати свій інтерес до читання. Обговорюйте зміст книги з учнями, поглиблюйте їх інтерес до читання та заохочуйте їх прогнозувати або додавати власне закінчення історій, розповідей відповідно сюжету, вчить учнів відтворювати сюжетну лінію, персонажі. Привчайте учнів, щоб вони читали дитячу літературу, щоб вони відчували багатство та красу рідної китайської мови, а також допомагайте учням поглиблювати свій досвід та розуміння художніх літературних творів за допомогою різних навчальних і позанавчальних заходів.

Навчаючи учнів читанню, можна прочитати текст кілька разів, переказати основний сюжет книги з малюнками, обговорити ідеї тексту, дати можливість учням висловити власне розуміння тексту. Учням можна давати вправи до лексики тексту у вигляді малюнків, ребусів, головоломок, живопису тощо.

Розвивайте інтерес учнів до письма, написання ієрогліфів, простих знаків та текстових символів, які є загальними в житті. Використовуйте історії, книги, картинки та багато інших способів, щоб викликати інтерес учнів до книг, читання та письма, а також до розвитку навичок читання та письма. У попередніх своїх дослідженнях ми радимо створювати з учнями мовне середовище для вільного спілкування китайською мовою, щоб допомогти їм зрозуміти та із задоволення вивчати рідну китайську мову [11], [12]. Області меншин КНР також мають допомогти учням вивчати державну китайську мову [13].

Вчитель має навчити учнів писати ієрогліфи, щоб допомогти їм записувати та узагальнювати прості тексти для розуміння їх у повсякденному житті. Заохочуйте учнів також використовувати малюнки, символи, тощо, щоб робити власні логотипи, наліпки, печатки, а також записувати історії, сюжетну лінію, побажання. Для навчання техніці письма вчителю рекомендується використовувати техніку здійснення точних рухів рук і сприяти координації рук і очей. У таких завданнях, наприклад, як головоломки. Необхідно навчити учнів рухатися вгору, вниз, вліво та вправо, а також допомогти їм зрозуміти структуру письма через ігри "стрибки з будинку", "знайти будинок для маленьких тварин".

Безумовно, ключ до розвитку мовлення в початкових класах полягає у створенні мовного середовища, в якому учні можуть вільно спілкуватися, висловлюватися, мають можливість сказати і отримати позитивну відповідь, зворотній зв'язок. Розвиток мови і мовлення учнів тісно пов'язаний з розвитком інших аспектів навчання [14], [15], до яких додаються досвід, мислення та здатність до соціальної взаємодії, тому важливим способом розвитку мови учнів є розширення їх досвіду у різноманітних заходах та сприяння розвитку мови шляхом взаємного проникнення освіти в різні сфери життя.

Навчання учнів державної мови має свої особливості. Для розвитку усного мовлення особливе значення має правильність мовлення, що сприяє закріпленню правильних мовних кліше, вільна розмова між учнями також сприяє розвитку їх мовлення, як і спілкування між учнями та вчителями. Особливу увагу слід приділяти учням з мовними порушеннями, так званими мовними бар'єрами. Такі учні мають тісно співпрацювати з логопедами, батьками, всіма зацікавленими сторонами, що активно допомагає учням вдосконалювати свої мовленнєві уміння і навички.

Висновки. У дослідженні визначено основні вимоги до учнів початкової школи, схарактеризовані за п'ятьма напрямками та поради для вчителів початкової

школи КНР. Учитель відіграє ключову роль у створенні сприятливого підтримуючого середовища, де учні можуть адаптуватися до нових умов навчання в початковій школі, розвивати емоційний інтелект та соціальні, суспільні уміння і навички, співпрацювати та взаємодіяти один з одним. Важливо заохочувати цікавість учнів до навчання, розвивати самоменеджмент та формувати мовленнєві, мовні уміння і навички. Рекомендуємо використання ігрових методик, підтримку позитивного емоційного клімату, повагу до індивідуальних особливостей учнів протягом навчання у початковій школі.

Список використаних джерел

1. China issues action plan to improve basic education. *Xinhua*. August 31, 2023. URL:http://en.moe.gov.cn/documents/laws_policies/202309/t20230901_1077836.html (дата звернення: 05.10.2024).
2. Statistical report on China's educational achievements in 2022. www.moe.gov.cn. April 3, 2023. URL:http://en.moe.gov.cn/documents/reports/202304/t20230403_1054100.html (дата звернення: 20.11.2024)
3. 中華人民共和國教育部條例。工作程序。年1月5日第39號命令, 2016.
4. A review of achievements in the development of the Chinese language in 2012-2021. 2022, URL:http://en.moe.gov.cn/documents/reports/202210/t20221022_671530.html. (дата звернення: 02.12.2024)
5. 陈祿. 对外汉语教育法. 中华书局, 2010, 324.
6. 崔希亮. 对外汉语结果课会生教案集. 北京语言大学 2010, 236.
7. 对外汉语教育法业. 中华书局, 页数, 2008, 293.

8. 王巍, 孙淇. 国际汉语汉视题图像工业教育手前. – 高等教育.社, 2011, 262.
9. 徐子亮, 吴仁甫. 外外汉语教京法. 北京大学第二社, 2006, 238.
10. 教育指導原則. 教育部 教育基金. 2001. 號20
https://www.gov.cn/gongbao/content/2002/content_61459.htm (дата звернення: 02.12.2024)
11. Kostikova I., Liu G. Teaching Chinese as a state language using nursery rhymes in primary classes. *Theory and methods of teaching and education*. 2023. №55. P.77–86 DOI: <https://doi.org/10.34142/23128046.2023.55.07>
12. Liu G. Teaching the state language in China by rhythmic and song means. *Innovative pedagogy*. 2023. №56. Vol 1. p.79–82. DOI <https://doi.org/10.32782/2663-6085/2023/56.1.16>
13. Berezinska O. Koine as a mixed dialect of China. *Chinese language and literature*. 2021, No. 1, p. 184–193, DOI: <https://doi.org/10.51198/chinesest2021.01.184>
14. Olefirenko, N. V., Kostikova I. I., Ponomarova, N. O., Lebedieva K. O., Andriievskaya V. M., Pikilnyak A. V. Training elementary school teachers-to-be at Computer Science lessons to evaluate e-tools. *Proceedings of the 7th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2019), Kryvyi Rih, Ukraine, December 20, 2019*. 2020. Vol. 2643. p. 578–591. URL: <http://ceur-ws.org/Vol-2643/paper34.pdf> (дата звернення: 03.12.2024)
15. Kostikova, I., Honcharova O., Vorozhbit-Horbatiuk V., Soloshenko-Zadniprovska N., Marmaza O., Lushchik Y. The Impact of Summer Reading on Young Learners' Foreign Language Acquisition. *Journal of Educational and Social Research*, 2020. №10. Vol. 2, p. 5–14. DOI <https://doi.org/10.36941/jesr-2020-0022>